

REFKONTEYNERLARDA TEZ BUZILUVCHAN YUKLARNI TASHISHDA HAVO HARORATINING TO‘G‘RI TAQSIMLASH USULLARI

Barotov Jamshid Sayfullaevich PhD dotsent ,
Toshkent davlat transport universiteti,
Toshtemirov Inomjon Muqimjonovich PhD doktorant
Toshkent davlat transport universiteti,
Fayzullayev G‘aybullo O‘ktamovich asissent,
Toshkent davlat transport universiteti,

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada tez buziluvchan yuklarni tashishda haroratni boshqariladigan refkonteynerlardan foydalanish ko‘rib chiqilgan. Uskunaning to‘g‘ri turini tanlashning asosiy omillari tashilayotgan yukning hajmi va og‘irligi, tashish xarakteri va kerakli haroratni tanlashni belgilab berilgan. Refkonteynerlarda havo yuk bo‘linmasiga yuqoridan o‘tib ketishini oldini oladi. Idishlardagi teshiklarning soni, hajmi va joylashuvi mahsulotga qarab farq qilishini inobatga olib taklif etilayotgan o‘lchamda transport taralarini optimal joylashtirish usullari keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: yetkazib berish, refkonteyner, tez buziluvchan yuklar, sovutish texnologiyasi, transport zanjiri, yuk jo‘natuvchi, qabul qiluvchi.

АННОТАЦИЯ В этой статье рассматривается использование рефконтейнеров с регулируемой температурой при транспортировке скоропортящихся грузов. Основными факторами выбора правильного типа оборудования являются размер и вес перевозимого груза, характер перевозки и выбор необходимой температуры. В рефконтейнерах предотвращает попадание воздуха в грузовой отсек сверху. Учитывая, что количество, размер и расположение отверстий в контейнерах различаются в зависимости от продукта, приведены методы оптимального размещения транспортных тар в предлагаемых размерах.

Ключевые слова: доставка, рефконтейнер, скоропортящиеся грузы, холодильная техника, транспортная цепочка, грузоотправитель, получатель.

ABSTRACT *This article discusses the use of temperature-controlled refrigerated containers for the transportation of perishable goods. The main factors in choosing the right type of equipment are the size and weight of the cargo being transported, the nature of transportation and the choice of the required temperature. In refrigerated containers, it prevents air from entering the cargo compartment from above. Considering that the number, size and location of holes in containers vary depending on the product, the methods of optimal placement of transport containers in the proposed sizes are given.*

Keywords: *delivery, refrigerated container, perishable loads, refrigeration equipment, transport chain, shipper, recipient.*

Kirish. Refrijerator konteyner birinchi sovutgichli idishlar misolida 1960-yillarda paydo bo'lgan. Ulardagi sovutish konteynerga olib boradigan quvur yoki havo kanali orqali markaziy sovutish moslamasi yordamida ta'minlangan. Ushbu refkonteynerlar "illyuminator" konteynerlari deb atalgan. Nomidan ko'rinib turibdiki, o'rnatilgan sovutgichli idish o'rnatilgan sovutgichga ega va ishlashi uchun faqat quvvat manbai talab qilinadi. Ushbu konteynerlar turli sohalarda bir xilda mavjud, ammo foydalanish qulayligi tufayli refkonteynerlar tezda yangi savdo yo'llari bo'ylab tashish standartiga javob beradi. An'anaviy refkonteynerlar -30°C dan 30°C gacha (22°F dan 86°F gacha) ish harorati oralig'iga ega, bu esa me'yorida haroratni tug'ri taqsimlanmas edi. Yuk jo'natuvchilarning sabzovot va poliz mahsulotlarini tashishda yuklarni himoya qilishga bo'lgan bo'lganligi sababli haroratni ushlab turishga va bir xilda tarqatishga qodir bo'lgan maxsus haroratli konteynerlarni ishlab chiqishga olib keldi.

Zamonaviy sovutgichli konteynerlar ma'lum vaqt oralig'ida haroratni pasaytirishni ta'minlashi mumkin bo'lsada, odatda intermodal tashish uchun muzlatgichli konteynerlar hali ham yukning haroratini pasaytirish uchun emas, balki faqat dastlab belgilangan haroratni saqlash uchun mo'ljallangan.

Refrkonteynerlarda tashiladigan yuklarning asosiy turlari meva, sabzavot, baliq, go'sht va parranda go'shti hisoblanadi. Biroq, ko'plab boshqa tovarlar muzlatgichli konteynerlarda, jumladan, gullar va farmatsevtika mahsulotlarida tashiladi [5,6,7,21]. Yuk jo'natuvchilar yoki qabul qiluvchilar yukni yetkazib berish zanjiri bo'ylab tashish faol sovutish sharoitida amalga oshirilishini talab qilishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, uskuna doimiy ravishda quvvat manbaiga ulangan bo'lishi kerak. Shu maqsadda konteynerning o'rnatilishi mumkin bo'lgan mobil generator (generator to'plami) bilan birga bo'lishi muhimdir. Faol sovutish yuqori o'rtacha muhit haroratiga ega bo'lgan marshrut bo'ylab amalga oshiriladigan tashish uchun zarur. Ba'zi savdo yo'llarida muzlatgichli konteynerlarni bo'sh tashishga muqobil ravishda sovutish tizimi o'chirilgan holda tashish uchun foydalanish mumkin. Intermodal operatorlari ushbu amaliyotdan xabardor bo'lishlari kerak, chunki boshqa turdagi yuklarni tashish uskunaning shikastlanishiga olib kelishi mumkin, bu esa o'z navbatida samarasiz ishlash yoki yukning keyinchalik ifloslanishi xavfini oshiradi.

1-rasm. Ikki bo'linmali refrkonteynerda yarim havo aylanishining mumkin bo'lgan usuli

Uskunaning to'g'ri turini tanlashning asosiy omillari tashilayotgan yukning hajmi va og'irligi, tashish xarakteri va kerakli haroratni tanlashdir. O'rnatilgan refrkonteynerlar odatda 20, 40 yoki 45 uzunlikda va 8 fut 6 dyum yoki 9 fut 6dyum balandlikda (balans konteyner yoki HC – "High Cube" sifatida tanilgan). Shu bilan birga, dunyoda 45 futli refrkonteynerlar juda kam va ular asosan milliy va mintaqaviy tashish uchun ishlatiladi.[16,17,18] Hozirgi vaqtda dunyodagi konteyner parkining katta qismi 40 futlik HC dan iborat (1-jadval).

1-jadval

Refkonteynerlarni ishlatiladigan turlari

Turi	Nomi	Hajmi	Yuk ko'tarish qobiliyati
45R1	Baland 40 fut	67-68 m ³	29,9-30,5 t 65918-67240 fut
42R1	Normal 40 fut	56 m ³	28,5 t 62831 fut
22R1	Normal 20 fut	29 m ³	26-27,5 t 57320-60627 fut

Refkonteynerlarni standartlashtirish ularning ishlashini optimallashtirish va bortdagi bo'sh joydan yanada samarali foydalanish istagi bilan bog'liq edi. Treylerlar, aksincha, o'lchamlari va yuk ko'tarish qobiliyati bo'yicha sezilarli darajada farq qilishi mumkin, chunki. ularning maksimal o'lchamlari milliy va xalqaro og'irlik, o'q yuklari va o'lchovlar cheklovlari bilan belgilanadi, bu treylerlar qo'llaniladigan mamlakatlarda yo'l harakati xavfsizligi qonunchiligiga muvofiq bo'lishi kerak [1,2,3,4].

Barcha savdo yo'nalishlarida sabzavot va poliz mahsulotlarini tashishda ehtiyojlariga moslashtirilgan uskunalar va xizmatlarga qarab refkonteynerlarda taklif qilinadi. Foydalanish uchun quyida variantlar ro'yxati keltirilgan:

Refkonteynerlarning transport vositasining ishlashi to'g'risida joriy ma'lumotlarni taqdim etish uchun asbob-uskunalar monitoringining ba'zi shakllariga ega bo'lishi. Biroq, ba'zi sotuvchilar yuk jo'natuvchi yoki qabul qiluvchiga potentsial bo'lishi mumkin bo'lgan harorat va holatni masofadan nazorat qilish uchun qo'shimcha vositalarni taklif qilinishi;

yo'l davomida sifatli saqlash uchun maxsus sovutish (masalan, masalan mahsulotni haroratini nazorati);

ayniqsa, sezgir kimyoviy moddalar va farmatsevtika mahsulotlarini tashishda foydali bo'lgan ixtisoslashtirilgan ikki tomonlama sovutish moslamalari;

meva va sabzavotlarning havo aylanishi (pishishini) o'z ichiga olgan va ularning saqlash muddatini ko'paytirish uchun havo tartibga solinadigan atmosfera tomonidan boshqariladi. Bu yukning shikastlanishi va mog'or paydo bo'lishi xavfini kamaytiradi.

Sabzavot mahsulotlarini tashishda refkonteyner quvvatni oldindan tekshirishning maqsadi va sovutish uskunalari, agar kerak bo'lsa, quyidagi shartlarga javob berishini ta'minlash kerak:

refkonteyner jihozlari yaxshi holatda, hech qanday jismoniy shikastlanmagan bo'lishi;

uskunaning ishlashi uchun zarur bo'lgan barcha komponentlar mavjud bo'lishi;

refkonteyner juda toza, shu jumladan mog'or, o'simliklar, zararkunandalar va boshqa turlarning belgilari yo'q bo'lishi;

oldin tashilgan yuk qoldiqlari, eski belgilar va xavf belgilari kabi barcha qoldiqlar olib tashlanishi;

sovutish va moylash moslamalari yetarli darajada bo'lishi;

kondensator drenaj quvurlari toza bo'lishi.

Taklif etilayotgan madelga ko'ra, operator taqdim etilgan refkonteyner toza, yuk qoldiqlari, zararli materiallar, o'simliklar, o'simlik mahsulotlari va ko'rinadigan zararkunandalardan toza bo'lishini ta'minlash uchun javobgardir. Bunda refkonteynerning umumiy dizayn xususiyatlari, shu jumladan, devor qoplamalari orasidagi bo'g'inlar bo'lsa, qoplamalar tozalashni qiyinlashtirishi mumkin.

Agar havo aylanishi yetarli bo'lmasa, sovutish moslamasi to'g'ri ishlasa va to'g'ri sovutish darajasini ta'minlasa ham, butun yuk hajmida to'g'ri harorat saqlanib qolmasligi xavfi mavjud. Bundan tashqari, yetuk gazlarning to'planishi yukning tez pishishiga olib kelishi mumkin, bu esa yukning saqlash muddatini qisqartiradi va mog'or va chirish xavfini oshiradi. Sovutgichli yuklar o'z

issiqliklarini ishlab chiqarishi mumkin, shuning uchun paket orqali yetarli havo aylanishini ta'minlash muhimdir.

Sovutilgan yoki yangi yuk uchun qadoqlash talablari muzlatgichli treyler yoki refkonteynerdan foydalanishni rejalashtirganga qarab farqlanadi, chunki ular ichidagi havo oqimi boshqacha harakat qiladi.

2-rasm. Taklif etilayotgan ventilyatsiya qilingan quti

Temir yo'lda tashish uchun ishlatiladigan barcha refkonteynerlar havoni pastdan (yuqoriga qarab havo oqimi) olganligi sababli, muzlatgichli konteynerlarda tashishda yangi meva va sabzavotlar uchun idishlar yuqori va pastki qismida shamollatish teshiklari bo'lishi kerak, shunda qutilar yig'ilganda teshiklar bir-biriga mos tushadi. Idishlardagi teshiklarning soni, hajmi va joylashishi mahsulotga qarab farq qiladi.[12,13,15,19]

Havoning to'g'ri o'tishi

Havoning yopilib qolishi

3-rasm. Qutilarni taxlashda havo sirkulyatsiyasi

Refkonteynerlarda havo yuk bo‘linmasiga yuqoridan o‘tib ketadi, bu esa havo oqimining asosan gorizontaal harakatlanishiga olib keladi. Shuning uchun, muzlatgichli tirkamalarda tashiladigan yangi meva va sabzavotlar paketlarining yon tomonlarida shamollatish teshiklari bo‘lishi kerak, shunda qutilar yig‘ilganda, mos keladigan teshiklar yuk massasi orqali havo harakati uchun gorizontaal kanallarni hosil qiladi. Idishlardagi teshiklarning soni, hajmi va joylashuvi mahsulotga qarab farq qiladi. Agar o‘ramlar taglikka qo‘yilgan va mahkamlangan bo‘lsa, shuningdek, muzlatgichli yuklarni tashish uchun qopqoqlar ishlatilsa, taglikning yetarli darajada shamollatilishi va qopqoqning taglikka mahkam o‘rnatilganligiga ishonch hosil qilish kerak. O‘ramidan foydalanmaslik kerak, chunki u havo o‘tishiga to‘sqinlik qiladi. Muzlatilgan mahsulotlar oziq-ovqatlar shamollatilishi kerak bo‘lgan issiqlik yoki gazlarni ishlab chiqarmaganligi sababli, tashish paytida qutilarda ventilyatsiya teshiklari talab qilinmaydi. Yuklashdan oldin mahsulotni kerakli tashish haroratiga oldindan sovutish kerak. Qutilar to‘g‘ridan-to‘g‘ri bir-birining ustiga qattiq blokda joylashtirilishi kerak, qutilar yoki tagliklar orasidagi bo‘shliqlar bo‘lmasligi kerak. Blokdan havo o‘tmasligi ma’qul, chunki yukning asosiy qismidagi harorat umumiy haroratni saqlashga yordam beradi.

Sovutgichli idishlarga yuklash bo‘yicha ko‘rsatmalar agar muzlatgichli idishlar ishlatilsa, havoning eng samarali aylanishini ta’minlash uchun yuk

konteynerning butun maydoni bo‘ylab imkon qadar teng taqsimlanishi kerak.[8,9,10,11]

Transport paketlari va refrijerator konteynerlari parametrlari orasidagi o‘zaro bog‘liqlik matematik model ko‘rinishida keltirilgan. Refrijerator konteynerini ratsional sig‘imini aniqlashning algoritmi ishlab chiqilgan. Ishda yo‘naltirilgan ortish usuli qullanilgan. Ishning amaliy ahamiyati sabzavot va poliz mahsulotlari transport partiyalar o‘lchamini oshirishdan iboratdir. Yuk oqimi deb bir yilda yuk miqdoriini bir punktdan boshqa punktga o‘zgartirilishi tushiniladi. Transportirovka yuklarning umumiy soni bu faqat bitta parametrdagi yuk oqimi hisoblanadi.

Yuk oqimini aniqlash uchun – bir qancha jarayonlarda ob’ktning yo‘nalishi birinchi punktdan boshqa bush punktga o‘zgartirilishi tushiniladi. Shu jumladan bu parametrlarni bir qanchasiga almashtirish mumkin. Yuk oqimi o‘zining xarakteri bo‘yicha davriy yoki to‘xtovsiz, kirim yoki chiqim, oddiy tug‘ri yoki qiyin, chiquvchi yoki kiruvchi, ichki yoki tashqi, va tug‘iluvchi, o‘tkinchi, sundiruvchi va boshqalari bo‘lishi mumkin.

Yuk oqimini xarakteristikasini keyingi asosiy parametrlari:

- yuklarni umumiy o‘zgaruvchi soni bir qancha vaqt utishi bilan Q (yil uchun – yillik yuk aylanmasi, t/yil; oy uchun – oylik yuk aylanmasi, t/oy; sutka uchun –sutkalik; yuk aylanmasi tuxtamasligi uchun – intinsivligi λ , t/soat yoki dona /soat);
- transport partiyasini yuk o‘lchami Q_1, Q_2, \dots , t, dona.;
- transport partiyasini o‘rtacha o‘lchami Q , t. dona.;
- transport partiyasini yuk nomlanishi soni $p_1 p_2, \dots$;
- transport partiyasidagi yuk nomlanishini o‘rtacha soni p ;
- transport partiyasidagi yuk joyining soni $N_1 N_2 \dots$;
- transport partiyasidagi yuk joyinig shrtacha soni N ;
- yagona transportdagi yuk turlari va loyihasi (trans paketi, konteyner),

qadoqlar va taralar;

- o'lchamlari (eni, uzunligi, balandligi), mm, va og'irligi brutto va netto, kg yagona transport yuki;
- transport partiyasi yukini jo'natish yoki qabul qilish vaqti t_1, t_2, \dots ;
- transport partiyasi yukini jo'natish va qabul qilish vaqt orasidagi interval $\Delta t_1, \Delta t_2$;
- transport partiyasidagi jo'natish va qabul qilish vaqt orasidagi o'rtacha interval Δt ;

Bir yildagi yuk oqimi so'mmasi:

$$Q = \sum_{i=1}^n Q_i \quad (1)$$

Bu yerda Q_i — yuk massasi i -y transport partiyasi, t;
 n - bir yillik transport partiyasi soni.

Demak yillik yuk oqimining umumiy hajmini tashish xarakteristikasi odatiy hisobda qabul qilingan bo'lib transport partiyasi parametrlarini asosiy ko'rinishini ajratilib, ombordagi yuklarni texnologiya asosida qayta yuklash tushiniladi.

Yuk oqimini samarali rejalashtirish va tashkil etish – demak bu avval yuk oqimini o'zini va yuk parametrlarini samarali tanlash kerak. Eng muximi tarani to'g'ri tanlovini bilish kerak, yagona transport parametrdagi yuk qadoqlari, transport partiyasini parametrlarini o'lchamlari va boshqalaridir.

Transport partiyasi yuk hajmi q_t va yuk ko'tarish qobilyati q_v transport vositasini xarakteristikasi yuk ko'tarish qobilyatidan foydalaniladi. Ma'lumki transport vositasini yuk ko'tarish qobilyati mazkur ishimizda refrejirator vagonlarining silkinishi, meva-sabzavot mahsulotlarining hajmi γ , vagon loyihasidagi harakteri mahsulotlarni tashishga mosligi, texnik vositalarning qo'llanilishi, transport xarakteridagi tara va qadoqlari, va shuningdek qobilyati, yuk ortish sharti va sxemalar aralashmasi.

Yuklarni paketli tashishda shu tushuniladiki, katta-donali yuklarni tashish va qayta yuklashda ajratmasdan donalab joylashtirish (yashiklar, karobkalar, qoplar) ko‘rinishida yagona transport omborlariga taxlash, bir qancha donali yuklarni qo‘shib joylashtirilishidir. Paket bu- yagona yuk transportiga joylashtirish, donali yuklarni qayta yuklash va paketli vositalardan foydalanish alohida joylashdagi shunday yagona maqsadning qabul qilinishidir.

Donali yuklarni soni (yashikda, karobkada, qopda va h.k) paketning ichida 6- 8 dan 20-30 gacha va undan yuqori bo‘lishi mumkin.[14,,20,22,23]

Mazkur ishda talab qilingan ko‘nikmalarda transport vositasidagi koeffitsientdan foydalanish k_m , transport vositasidagi transport paketining sonini aniqlashimiz N_{nak} , transport paketining ohirligi G va transport vositasini o‘zini yuk ko‘tarish qobilyatilaridir q_e . Transport yuk partiyasi orasidagi o‘lchami q_m va transport vositasini yuk ko‘tarish qobilyati q_e . Egaligini aniqlashning mohiyatidir, bog‘liqliligini aniqlashda $k_m = \frac{q_m}{q_e} = \frac{N_{nak} \cdot G}{q_e} = \frac{N_{nak} \cdot (\gamma \cdot V + g)}{q_e}$, o‘zining navbatdagi G ga oziq ovqat mahsulotlarini parametrlari va paddonnig parametrlariga bog‘liqliligi. Transport paketida oziq ovqat mahsulotlarini tashishda refrijerator konteynerlariga joylashtirishni optimallashtirish, kiyingi ko‘rinishida qaraganda: topshiriq uchun refrijerator konteynerlarini xarakteristikasi va oziq ovqat mahsulotlarini ko‘rinishini qanaqaligini topish zarurligi N_{nak} va G , uning eng yuqori pog‘onasidagi maximal optimallashtirishdir:

$$q_m = f(G, N_{nak}) \rightarrow \max, \quad (2)$$

Chegaralangan balandlikda ustma-ust taxlash, texnik-ekspluatatsiyasini aniqlab topamiz:

$$\left. \begin{aligned} \gamma \cdot V_n + g &\leq P_n \\ N_{nak} \cdot (\gamma \cdot V_n + g) &\leq q_e \end{aligned} \right\}, \quad (3)$$

Bu yerda G – transport paketining og‘irligi, kg:

$$G = j \cdot V_n \leq P_n, \quad (4)$$

γ – og‘irlik sig‘imi, kg/m³;

V_n – transport paketini joylashtirishda foydoli hajmi, m³:

$$V_n = a \cdot b \cdot h \cdot K_n, \quad (5)$$

g – transport paketini o‘zini og‘irligi, kg;

P_n – transport paketini yuk ko‘tarish qobilyati, kg;

a – transport paketini uzunligi, mm;

b – transport paketini eni, mm;

h – transport paketini balandligi, mm;

K_n – tik poddonning hisob koeffitsienti;

Refrijerator konteyner va transport paket parametrlari matematik bog‘liqtigi ikkinchi moddaga binoan keltirilgan. Yagona transport vositasidan har xil yuklarni joylashtirishda sonini aniqlash uchun ularni quyidagicha foydalanib topish mumkin.

$$N_{\max}^1 = \left\{ \frac{L}{b + \lambda} \right\} \cdot \left\{ \frac{B}{a + \lambda} \right\} \cdot \left\{ \frac{H}{h} \right\}, \quad (6)$$

yoki

$$N_{\max}^2 = \left\{ \frac{L}{a + \lambda} \right\} \cdot \left\{ \frac{B}{b + \lambda} \right\} \cdot \left\{ \frac{H}{h} \right\}, \quad (7)$$

Bu yerda: L – refrijerator konteynerning uzunligi, m;

B – refrijerator konteynerning eni, m;

H – refrijerator konteynerning balandligi, m;

λ – paket qatorining orasidagi texnik shartli ochiq;

Xulosa: Tadqiqot natijalarida taklif etilayotgan refkonteynerlar va qutilar yordamida ma'lum bir harorat oralig'ida yukni tashishni ta'minlaydi va yetkazib beriladigan havo harorati doimiy ravishda konteyner hajmining har bir nuqtasiga birdek taqsimlaydi. Uskunaning to'g'ri turini tanlashning asosiy omillari tashilayotgan yukning hajmi va og'irligi, tashish xarakteri va kerakli haroratni tanlashni belgilab berilgan. Refkonteynerlarda havo yuk bo'linmasiga yuqoridan o'tib ketishini oldini oladi. Idishlardagi teshiklarning soni, hajmi va joylashuvi mahsulotga qarab farq qilishini inobatga olib taklif etilayotgan o'lchamda transport taralarini taxlashning oqilona yechimlari keltirilgan. Yagona transport vositasidan har xil yuklarni joylashtirish sonini aniqlash variantlari ishlab chiqilgan. Mazkur ishda talab qilingan ko'nikmalarda transport vositasidagi koeffitsientdan foydalanish k_m , transport vositasidagi transport paketining sonini aniqlangan.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Kobulov J.R., Barotov J.S. Justification of a rational method of using a refrigerated car. // Logistika: sovremenne tendentsii razvitiia: materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (logistics: modern development trends: materials of the international scientific and practical conference) Contributions to Game Theory and Management. 2018. № 1. pp. 228.
2. Бутунов Д.Б., Баротов Ж.С., Қобулов Ж.Р., Жўрабоев К.А. Определение причины потерь, влияющие на величину времени нахождения вагонов на станции // ТАЙИ ахборотномаси. – 2019. – №2. 89-97 б.
3. Бутунов Д.Б. Баротов Ж.С. Анализ времени нахождения транзитных вагонов с переработкой в парке приема и горки станции // Тошкент шаҳридаги Турин политехники университети ахборотномаси. – 2019. – №1 – С. 115-119.

4. Ж.С. Баротов, Ғ.Ў. Файзуллаев. Темир йўл транспортида маршрутли ташишда унга таъсир этувчи омиллар таҳлили // *Yosh Tadqiqotchi Jurnalı*. – 2022. – №1. 225-230 pp.
5. Ж.С. Баротов, Г.У. Файзуллаев, Д.Б. Жураева. Исследование транзитных грузоперевозок железнодорожным транспортом // *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. Volume-2 Issue-4-2, 2022. 1045-1052 pp.
6. Кобулов Ж.Р., Баротов Ж.С. Нормирование времени отправления грузовых вагонов со станций и оптимизация сроков доставки // *Вестник ТашИИТ*. 2019. № 2. С. 92.
7. Мухамедова З.Г., Баротов Ж.С., Ташматова М.С. Определение оптимальной периодичности технического обслуживания аварийно-восстановительных автотоматрис // *Инновации.Наука.Образование*. 2021. № 46. С. 1074-1080.
8. Кобулов Ж.Р., Баротов Ж.С., Бобоев Д.Ш. Совершенствование системы грузоперевозок на железнодорожном транспорте при вагонных отправлениях. В сборнике: *Актуальные вопросы экономики и управления: наука и практика. Криулинские чтения. Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции*. Курск, 2021. С. 199-203.
9. Кобулов Ж.Р., Баротов Ж.С. Совершенствование математической модели срока доставки груза повагонной отправки на железнодорожном транспорте. *Известия Транссиба*. 2021. № 4 (48). С. 129-138.
10. Баротов Ж.С. Повышение коэффициента использования грузоподъёмности рефрижераторного контейнера. В сборнике: *Форсайт логистики: будущее логистики глазами молодых ученых. сборник материалов международной форсайт-сессии*. 2018. С. 24-28.

11. Renatovich K. J. et al. IMPROVING THE NORMALIZED CALCULATION OF CARGO DELIVERY TIME RELATIVE TO DISTANCE //

湖南大学学报 (自然科学版). – 2022. – Т. 49. – №. 03.

12. Саидивалиев Ш.У. Об отсутствии теоретической базы формулы для определения высоты первого профильного участка сортировочного горба / Ш.У. Саидивалиев, Ш.Б. Джаббаров, Н.Б. Адиллов, Н.К. Хожиев, Р.Ш. Бозоров // Инновации. Наука. Образование. 2021, №34. С. 1467-1481.

13. Саидивалиев Ш.У. Новая методика расчёта времени и скорости вагона при его движении на участке первой тормозной позиции сортировочной горки при воздействии встречного ветра / Ш.У. Саидивалиев, Р.Ш. Бозоров, Э.С. Шерматов // Вопросы Устойчивого Развития Общества. 2021, №6. С. 575-586.

14. Баротов Ж. С., Файзуллаев Г. Ё. Юкларни етказиб беришда маршрутлаштириш технологик жараёнларни яхшилаш чора-тадбирлари //Results of National Scientific Research International Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 253-261.

15. Кобулов Ж. Р., Баротов Ж. С., Ташматова М. С., Файзуллаев Г. У. Разработка мероприятий по развитию транзитного потенциала Акционерного Общества Узбекистон Темир Йуллари в международных грузоперевозках //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ Учредители: ООО" Институт развития образования и консалтинга". – №. 10. – С. 754-761.

16. Kobulov J. R., Barotov J. S. Rationing the time of departure of freight cars from stations and optimizing delivery times //Bulletin of Tashkent Institute of railway engineers. – 2019. – Т. 2. – С. 92-97.

17. Қобулов ЖР Б. Ж. С. Темир йўл транспортида юкларни етказиб бериш технологиясини тақиеиллаштириш //ТашИИТ ахборотномаси. – 2019. – №. 1. – С. 92-97.

18. Кобулов Ж. Р., Баротов Ж. С., Бобоев Д. Ш. Совершенствование системы грузоперевозок на железнодорожном транспорте при вагонных отправлениях. – 2021.
19. Кобулов Ж. Р., Баротов Ж. С. Эффективные способы эксплуатации вагонов на железнодорожном транспорте //Вестник ТАДИ. – 2019. – №. 1. – С. 92.
20. Кобулов Ж. Р., Баротов Ж. С. Обоснование рационального способа использования рефрижераторного вагона //Логистика: современные тенденции развития. – 2018. – С. 228-230.
21. Сатторов С.Б. Вопросы развития железнодорожной линии Ахангаран–Тукимачи–Сырдаринская / С.Б. Сатторов, А.Г. Котенко, В.Л. Белозеров // Известия Петербургского университета. – СПб.: ПГУПС, 2019. – Т. 16, ВЫП. 3. – С. 439–448. DOI: 10.20295/1815-588X-2019-3-439-448.
22. Сатторов С.Б. К вопросу устойчивости работы сортировочных сооружений станций местной линии / С.Б. Сатторов, А.Г. Котенко // 448 бюллетень результатов научных исследований. – СПб.: ПГУПС, 2022. – Т.16, ВЫП. 3. – С. 118-127.
23. Sattarov S. Model for the dynamics and growth of the throughput of the Central Asian Transport Corridor lines (Модели динамика и рост пропускной возможности линейный Центральноазиатского транспортного прихода) / Kotenko A., Sattarov S., Nexoroshkov V., Timuxin K. // Journal of Physics: Conference Series, Intelligent Information Technology and Mathematical Modeling 2021 (Iitmm 2021) doi: 10.1088/1742-6596/2131/3/032102.